

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ: ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ И УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Бабичева Ирина Вячеславовна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры ОГиСЭД

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18222075>

***Аннотация.** В статье рассматриваются возможности и ограничения применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессе физического воспитания студентов в условиях цифровой трансформации высшей школы. Выявлены проблемные аспекты, теоретически обоснована педагогическая целесообразность использования ИИ для мониторинга физического состояния, персонализации нагрузок, повышения мотивации и совершенствования управления учебно-тренировочным процессом.*

Введение. Современный этап развития общества характеризуется интенсивной цифровизацией всех сфер жизнедеятельности человека, включая систему образования и физического воспитания. В условиях роста информационных технологий и уменьшения доли естественной двигательной активности у молодёжи особую актуальность приобретает поиск новых, более эффективных и адаптивных средств управления физической активностью студентов. Одним из таких перспективных направлений является внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Одновременно с расширением возможностей ИИ возрастает необходимость теоретического осмысления и научного анализа его роли в системе физического воспитания. Недостаточная разработанность методологических основ и практических механизмов его применения в высшей школе обуславливает актуальность данного исследования.

Цель исследования — изучить основные возможности и направления искусственного интеллекта в процессе физического воспитания студентов, а также выявить проблемные аспекты его применения.

На сегодняшний день наблюдается значительный рост научных исследований, посвящённых интеграции технологий искусственного интеллекта в образование, однако их применение в области физического воспитания остаётся фрагментарным и требует углублённого научного осмысления и практической апробации.

Практические аспекты применения искусственного интеллекта в системе физического воспитания наиболее полно отражены в современных исследованиях. В данных работах демонстрируется использование ИИ-инструментов для анализа двигательной активности, автоматизированной оценки уровня физической подготовленности и адаптивной корректировки тренировочных программ, что подтверждает реальную возможность интеграции интеллектуальных технологий в образовательную практику [4, 5].

В эмпирическом исследовании Мурайт М. и Ичван М. (2025) показано, что ИИ-технологии обеспечивают оперативную обратную связь, персонализацию учебных заданий и более точный контроль за выполнением упражнений, что положительно влияет на эффективность учебно-тренировочного процесса. Авторы отмечают, что внедрение образовательных инструментов на основе ИИ в процесс физического воспитания способствует статистически значимому повышению уровня вовлечённости учащихся, улучшению усвоения двигательных навыков и росту показателей физической подготовленности [6].

В исследованиях Wang Y., и Wang X. (2024); Бофилл Дж. и соавторов (2025), Тоханян Д.И. (2025) представлены широкие возможности использования ИИ для анализа техники движений, прогнозирования спортивных результатов, контроля функционального состояния и организации цифровой обратной связи. В исследованиях данного направления применяются технологии компьютерного зрения, компьютерного обучения, биомеханического моделирования и анализа больших данных для распознавания ошибок в технике, оценки эффективности движений, выявления признаков утомления и перенапряжения, а также для прогнозирования динамики физической подготовленности и спортивных достижений [1,8,9].

В современной научной литературе искусственный интеллект рассматривается не только как технический инструмент поддержки обучения, но и как **новый педагогический ресурс**, способный трансформировать традиционные модели взаимодействия между преподавателем и обучающимся. Следует отметить, что внедрение ИИ в физическое воспитание не заменяет роль преподавателя, а трансформирует её. Преподаватель становится интерпретатором данных, наставником и координатором учебно-тренировочного процесса. Он направляет использование технологий в соответствии с педагогическими целями, морально-этическими нормами и медицинскими рекомендациями [6,7].

В ходе анализа было выявлено **недостаточное количество комплексных исследований**, направленных именно на системное применение ИИ в дисциплинах физкультурно-спортивной направленности. Большинство работ посвящены либо общим вопросам цифровизации образования, либо отдельным аспектам применения ИИ в спорте высших достижений. Поэтому пока рано делать уверенные выводы, что ИИ действительно улучшает обучение и развивает нужные навыки у студентов. Для подтверждения нужны более чётко организованные и повторные экспериментальные исследования, обеспечивающие стандартизацию условий проведения, понятные методики, сравнение групп, включая сопоставимость выборок и единые критерии оценки результатов [1, 5]

Внедрение технологий ИИ в сферу физической культуры и спорта сопровождается не только расширением педагогических и методических возможностей, но и возникновением ряда проблемных аспектов. Среди них выделяются технологические, этические, организационные и педагогические барьеры, связанные с уровнем цифровой компетентности преподавателей, защитой персональных данных, надёжностью алгоритмов и возможной зависимостью обучающихся от цифровых решений. Данный факт подчеркивает необходимость комплексного и взвешенного подхода к интеграции ИИ в систему физического воспитания [2].

Отмечено, что исследования цифровой модернизации сферы физической культуры средствами ИИ пока находятся на ранней стадии, поэтому их необходимо расширять и углублять. Отдельно подчёркиваются проблемы подготовки преподавателей физической культуры в условиях «эпохи ИИ»: будущим педагогам нужны конкретные знания и навыки работы с ИИ-технологиями, чтобы повышать качество обучения и поддерживать цели общественного здоровья. В целом статья даёт практические рекомендации для педагогов и управленцев по созданию эффективных и качественных программ подготовки и повышения квалификации, а также по дальнейшему развитию ИИ в спорте [9].

Исследования уровня использования технологических инноваций учителями физической культуры в школах Турции и их отношение к их применению и распространению показали, что основными препятствиями, с которыми сталкиваются учителя при использовании технологических инноваций, являются стоимость продуктов; проблемы безопасности и конфиденциальности; необходимость новых версий и технической поддержки; нехватка времени; отсутствие интереса; трудности с доступом к технологиям; и отсутствие понимания. Авторы рекомендуют обучающие программы по технологическим инновациям, особенно для более возрастных, опытных педагогов, работающих в государственных и средних школах [4].

Вывод. Проведённый анализ показывает, что исследования в области применения ИИ в физическом воспитании показывают не только перспективы, но и существенные трудности внедрения, риски и ограничения его применения, что является необходимым условием объективной научной оценки. Установлено, что эффективная интеграция ИИ в физическое воспитание требует разработки методических регламентов, этико-правового сопровождения и проверяемых критериев оценки результатов. Также отмечена необходимость подготовки практических рекомендаций по внедрению ИИ-инструментов в занятия физической культуры при сохранении ведущей роли преподавателя и обеспечении безопасности обучающихся. Таким образом, выполненный теоретический анализ сформировал методологическую и концептуальную основу для последующих этапов исследования.

Список литературы

1. Бофилл Дж., Пла-Кампас Г. и Себастьяни Э.М. (2025). Является ли искусственный интеллект образовательным ресурсом в области физического воспитания. Систематический обзор. *Apunts Educación Física y Deportes*, 160, 1–9 [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2025/2\).160.01](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2025/2).160.01)
2. Гарсон, Х., Патино, Э. и Маруланда, К. Систематический обзор искусственного интеллекта в образовании: тенденции, преимущества и проблемы // *Мультимодальные технологии и взаимодействие*, 2025, 9(8), 84. <https://doi.org/10.3390/mti9080084>
3. Картузова М. Ю. Применение технологий искусственного интеллекта как инновация в физическом воспитании студентов колледжа // *Вестник науки и образования*. 2024. №10 (153)-2.
4. Конукман, Ф. и Филиз, Б. (2024). Использование технологий учителями физкультуры в Турции: применение и распространение технологических инноваций. *Науки об образовании*. 2024, 14(6), 616; <https://doi.org/10.3390/educsci14060616>
5. Лигостаева Н. Д., Алексина А.О., Кулешова М.В. (2025). Использование искусственного интеллекта в создании персонализированных планов занятий

- физической культурой и спортом со студентами специальной медицинской группы. Концепт, (5), 303-318. doi: 10.24412/2304-120X-2025-11096
6. Мудайят, М. и Ичван, М. (2025). Повышение эффективности обучения физическому воспитанию с помощью образовательных инструментов на основе искусственного интеллекта: эмпирическое исследование. Eurasian Academic Journal of Management Research, 4(3), 184–195. <https://doi.org/10.62951/eajmr.v4i3.244>
 7. Померенцев, А. А., Уполовнева, А. А. Искусственный интеллект в спорте и физической культуре: тренды, угрозы и адаптация к новой реальности. Human. Sport. Medicine, 2024, 24(4), 55–67. <https://doi.org/10.14529/hsm240407>
 8. Тоханян Д.И., Вулпе А.М., Мияйца Р., Алексе Д.И. Внедрение цифровых технологий (ИИ и ИКТ) в физическое воспитание: систематический обзор инноваций, педагогического воздействия и проблем. Прикладные науки. 2025; 15(17):9826. <https://doi.org/10.3390/app15179826>
 9. Wang, Y., & Wang, X. (2024). Artificial intelligence in physical education: Comprehensive review and future teacher training strategies. Frontiers in Public Health, 12, 1484848. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1484848>